

**PANTUN DIKENAL SEBAGAI SALAH SATU SASTRA BANJAR
YANG ADA DI KALIMANTAN SELATAN**

Yuli Saputera

Email: yulisaputera03@gmail.com

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Pantun merupakan jenis puisi lama yang banyak dikenal dari bahasa-bahasa Nusantara, salah satunya adalah bahasa banjar. Pantun dianggap sebagai salah satu peninggalan oleh leluhur dari bangsa melayu, yang didalam pantun tersebut memberikan arti nilai-nilai moral. Pada zaman dulu orang-orang menggunakan pantun sebagai alat untuk berkomunikasi dalam sehari-sehari. Untuk masa sekarang ini pun masih ditemui masyarakat menggunakannya, seperti tokoh masyarakat dalam pidato, pada acara perkawinan, pentas seni dll, walaupun pantun ini masih digunakan orang-orang, akan tetapi isi dalam pantun tersebut tidak lagi mengarah kepada nilai-nilai luhur budaya asalnya, namun sebagian kecil masih ada. Pada masa sekarang isi pantun lebih bersifat senda gurau, sehingga pantun mulai kehilangan fungsi dan maknanya yang hakiki, yaitu sebagai salah satu media yang memberikan sebuah warisan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, sekarang ini peminat terhadap pantun semakin berkurang. Hal tersebut bisa jadi hasil pengaruh dari adanya kemajuan, buda asing yang semakin merak, perubahan gaya hidup, dan perkembangan teknologi media massa.

Kata kunci : Pantun, Nilai-nilai, Nusantara

PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar mempunyai berbagai sastra daerah yang begitu beragam. Sastra banjar ini sudah lama berkembang pada masyarakat atau suku banjar. Menurut Ganie (2011:1) sastra banjar merupakan salah satu bentuk sastra yang ada di Kalimantan Selatan dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut ;

1. Berbahasa Banjar,
2. Bersifat lisan,
3. Telah ada dan berkembang selama dua generasi, dan
4. Berisikan nilai-nilai kelokalan dan bersifat universal.

Pantun Banjar merupakan bentuk sastra lama yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat Banjar. Pantun Banjar dapat memberikan sebuah kelebihan dalam pembentukan pola pikir, sikap, dan tingkah laku yang ada dimasyarakat. Hal tersebut memberikan arti bahwa pantun Banjar ini dapat membantu dalam pembantukan karakter pada masyarakat Banjar itu sendiri. Pantun Banjar salah satu sastra daerah yang layak untuk dinaikkan kembali, hal tersebut karena didalam pantun Banjar banyak terdapat nasehat, petuah, dan mengenai kehidupan yang berupa nilai-nilai kebenaran dari oleh orang terdahulu. Selain itu pantun Banjar ini disukai oleh masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan penelitian kualitatif yang merupakan hasil berdasarkan studi literatur. Penelitian kualitatif dengan mencari studi perpustakaan seperti jurnal dan refrensi lain. Yang berhubungan dengan materi pantun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Banjar merupakan sekelompok orang yang memiliki salah satu sastra lisan. Sastra yang berasal dari Kalimantan Selatan antara lain yaitu: madihin, pantun, baandi-andi, mantra, syair dundam, syair balamut, ungkapan, rangkap lagu mamanda,dll (Rafiek, M. 2016). Wujud Sastra Lisan adalah suatu fenomena dari budaya yang bersifat universal berupa hasil tanggapan dan pemikiran dari masyarakat Banjar. Pada masa dulu masyarakat menggunakan sastra lisan ini sebagai percakapan sehari-hari. Pada zaman kebudayaan masyarakat terdahulu memiliki beberapa bentuk sastra lisan antara lain yaitu : syair, pantun, peribahasa, prosa dan soalan tradisional. Bentuk kesastraan tersebut dibuat oleh masyarakat sebagai keperluan hidup sebagai mengekspresikan pikiran dan perasaan selain itu sebagai alat untuk menyampaikan petua dan pendidikan. Pantun menurut bahasa Minangkabau yang artinya ‘‘Petuntun’’. Dalam bahasa Jawa, contohnya dikenal sebagai perikan, bahasa Sunda yaitu paparikan, dan bahasa Batak yaitu umpasa. Pantun ini terdiri dari empat larik/empat baris, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, dengan pola sajak a-b-a-b atau bisa juga a-a-a-a. Pada zaman dulu pantun hanya berupa sastra lisan, namun untuk sekarang ini sudah ada dijumpai pantun yang tertulis.

Pantun Banjar merupakan pantun yang dilisankan atau diucapkan dan dituliskan menggunakan bahasa Banjar. Menurut Tajuddin Noor Ganie (2006) pantun Banjar merupakan puisi rakyat anonim bertipe hiburan yang dilisankan atau dituliskan dalam bahasa Banjar dengan bentuk fisik mental tertentu berdasarkan dengan konvensi khusus yang berlaku dalam khazanah folklor Banjar. Pantun tradisional lisan ini keberadaannya disebabkan oleh kondisi sosial dari masyarakat Banjar pada masa lalu yang sangat jauh dari literasi. Selain itu juga disebabkan karena adanya penjajahan pada ratusan tahun lalu yang kemudian menjadikan masyarakat Banjar banyak buta aksara. Penjajahan yang terjadi menyebabkan ekonomi pada masyarakat Banjar menjadi berantakan sehingga masyarakat terdampak kemiskinan. Dengan adanya buta aksara atau membaca dan banyaknya masyarakat yang terdampak kemiskinan sehingga memicu lahirnya sastra tradisional Banjar yang bersifat lisan (Effendi, R. 2021). Pada masa sekarang pantun menjadi salah satu peninggalan dari banyaknya sastra tradisional yang masih hidup dan berjaya ditengah-tengah masyarakat Banjar.

Masyarakat Banjar atau masyarakat melayu pada masa dulu mereka tidak memiliki aksara, huruf, dan simbol yang dapat digunakan untuk menuliskan karya budaya yang mereka punya. Sastra Banjar atau puisi lama hidup dan berkembang sudah ada sejak masyarakat tradisional dan hingga sampai sekarang (Noortyani, Z. R. (2018). Pantun Banjar yang bersifat lisan hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional, yang mana didalamnya mengisahkan alam Banjar pada masa lalu dan menceritakan cara berpikir nilai budaya masyarakat Banjar. Didalam puisi itu menceritakan tentang satu sudut alam Banjar yang indah yang berada pada tepi-tepi sungai. Pada masa sekarang Pantun Banjar tidak hanya hidup dan berkembang dimasyarakat Banjar saja, namun perkembangan melalui media siaran televisi dan dunia maya sehingga membuat pantun Banjar semakin banyak dikenal oleh banyak orang. Pantun Banjar masih bisa bertahan hingga sekarang ini itu disebabkan karena pantun genre puisi yang singkat, dan mudah diolah oleh siapapun. Seperti yang diketahui bahwa dalam membuat pantun seseorang tidak dituntut untuk belajar lama terlebih dahulu, cukup dengan rajin mendengarkan pantun yang ditayangkan dimedia sosial, atau televisi, untuk masyarakat yang kurang senang atau bahkan tidak suka menulis, maka pantun dapat dijadikan genre sastra sebagai pilihan (Effendi, R. 2021) Pantun yang berupa genre puisi lebih efektif apabila diperdengarkan, diucapkan atau dilisankan sehingga proses mengapresiasi atau juga mempelajarinya lebih banyak kepada peristiwa mendengarkan atau mengucapkan. Masyarakat Banjar sebagian lebih senang mendengar karya sastra dari pada membaca karya sastra, dalam mempelajari pantun yang berbentuk lisan itu lebih memungkinkan karena genre pantun lisan hanya berupa genre pendek.

Pantun berisi tentang kondisi kehidupan dan atau kondisi kejiwaan masyarakat pada suatu saat tertentu sehingga daya hidup dan berkembangannya sangat, Keberadaan pantun memang dikehendaki oleh masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar merasakan pentingnya pantun dalam hidup mereka. Karena masyarakat yang merasa berkepentingan dengan pantun, maka dengan sendirinya pantun selalu hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Banjar. Perbedaan pantun tradisional dengan pantun kontemporer terlihat dari segi isinya. Bagi masyarakat Banjar, nasib itu diterima setelah segala usaha tidak membuahkan hasil. Ada beberapa contoh ungkapan yang berasal dari Banjar yaitu, biarpun hangat; dalas batapung tali salawar walapun tersisa tali celana dalas guling batang walaupun berguling-guling seperti batang, itulah ungkapan yang menyiratkan bahwa usaha dan kerja keras itu wajib dan setelah berbagai usaha dan kerja keras itu tidak membuahkan hasil baru boleh dikatakan nasib sebagai kewujudan pantun sebagai bentuk nilai budaya sastra banjar (Effendi, R. (2021).

Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya, dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang berpikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata. Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan.

Disini ada beberapa contoh pantun Banjar yaitu;

Daun pundak atawa pandan

Bawalah ka pasar ari Arba

Amun datang bulan Ramadan

Jangan tatinggal wajib puasa

Ayu manuntung barang sapakan

Jangan lupa membawa teman

Budaya bapantun harus dilestarikan

Supaya tak hilang dimakan jaman

Anak saluang si anak sapat

Timbul tinggalam banyalam-nyamalam

Amun kita hanyar badapat

Badahulu kita maucap salam

Burung nuri dikayu jati

Umpat bahinggap nurung merpati

Nang aku cari cinta sejati

Kwan dihidup sampai ka mati

Bawalah paikat ka Birayang

Imbah nitu ka Palaihari

Wajib salat atawa sambahyang

Lima kali dalam sahari

Tulak kapasar manukar kambang

Imbah ditukar jarat wan tali

Jangan duduk dimuhara lawang

Jar urang tuha itu pamali

Paring barandam babau bangai

Gasam diulah dinding kurangan

Mambuang ratik jangan kasungai

Sakira kita kada kabanjiran

Andak wadai di atas mija

Ading handak jangan di bari

Lakas naik mun hari sanja

Kada baik jar urang bahari

SIMPULAN

Pantun Banjar merupakan pantun yang dilisankan atau diucapkan dan dituliskan menggunakan bahasa Banjar. Dalam bahasa Jawa, contohnya dikenal sebagai perikan, bahasa Sunda yaitu paparikan, dan bahasa Batak yaitu umpasa. Dari perbandingan sejumlah pantun yang ada, jelas bahwa pantun yang ada di daerah satu dengan daerah lain selalu ada persamaan yang mana terletak pada fungsi pantun yang digunakan untuk kepentingan penyampaian pesan-pesan moral, dan etika tentang tata kehidupan. Selain itu pantun juga memiliki kesamaan yang terletak pada ciri-ciri pantun yaitu adanya sampiran dan isi. Dalam sampiran kadangkala bermakna sebagai simbolik, jadi adanya sampiran tidak hanya sebagai pengantar pada isi, tetapi juga sebagai pengantar pada tema atau persoalan yang hendak disampaikan. Dari sejumlah perbandingan yang ada, jelas bahwa pantun selain sebagai sarana penyampaian pesan moral dan pesan etika, juga didalamnya terdapat kultur tempatnya. Oleh karena itu, mempelajari pantun bisa dijadikan sebagai untuk memahami kehidupan sosial budaya masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayati, I. (2007). Kumpulan Pantun untuk SD-SMP. IndonesiaTera.

Jumadi, J., Effendi, R., Anis, M., & Mansyur, M. (2016). Ringkasan hasil-hasil kajian budaya dan sejarah banjar.

Jumadi, M. P. (2018). MENGINTENSIFKAN PERAN PENDIDIKAN SASTRA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER SISWA. *Literature and Nation Character Building*, 33.

Maulina, D. E. (2015). Keanekaragaman pantun di Indonesia. *Semantik*, 1(1).

Noortyani, Z. R. (2018). Kemampuan Membuat Pantun Bahasa Banjar menggunakan Media Kartu melalui Model Think Pair and Share Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah Banjarmasin. *JURNAL BAHASA, SASTRA DAN PEMBELAJARANNYA*, 8(2), 256-266.

Yulianto, A. (2016). Pantun Banjar sebagai Media Pendidikan Karakter. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 5(1), 102-112.